

Dariusz Sokołowski (Toruń)

CENTRALNOŚĆ MIAST DOLNEGO POWIŚLA

CENTRALITY OF TOWNS IN THE LOWER VISTULA LAND

Zarys treści. Artykuł zawiera wyniki badań hierarchii oraz struktury sieci ośrodków obsługi na obszarze Dolnego Powiśla i jest próbą weryfikacji nowo wprowadzonego podziału terytorialnego. Pomiar centralności miast został oparty na wielkościach nadwyżek zatrudnienia w działalnościach o charakterze centralnym, nawiązując do metodologii pomiaru bazy ekonomicznej.

WPROWADZENIE

Proces transformacji systemowej w Polsce, a szczególnie towarzyszący jej rozwój samorządności, ukazały liczne braki funkcjonującego przed 1999 r. podziału terytorialnego i słabe jego dostosowanie do potrzeb nowoczesnego administrowania państwem. Konieczność reorganizacji struktury terytorialnej, polegającej na przywróceniu podziału trójstopniowego, była od dawna uznana i nie wzbudzała większych zastrzeżeń. Natomiast redukcja liczby województw do 16 jest rezultatem politycznego kompromisu, ponieważ za optymalny – zarówno w opinii licznych polityków, jak i niektórych środowisk naukowych – uchodził wariant podziału kraju na 12 wielkich jednostek przestrzennych utożsamianych z regionami. Do tej reformy nawiązuje próba określenia hierarchii miast na obszarze Dolnego Powiśla¹ oraz poznania struktury systemu obsługi ludności. Badaniem objęto obszar pięciu dotychczasowych województw: gdańskiego, elbląskiego, bydgoskiego, toruńskiego oraz włocławskiego, tworzących zwarte terytorium wzdłuż osi dolnej Wisły, o powierzchni około 40 tys. km² i zaludnieniu 4,2 mln mieszkańców. Odpowiada on w przybliżeniu obszarowi projektowanego województwa kujawsko-pomorskiego (lub gdańskiego) w wariantcie „12”. Przedmiotem badania jest pełny zbiór miast obszaru Dolnego Powiśla, liczący 95 jednostek według stanu administracyjnego z grudnia 1997 r.

¹ Obszar badań został wyodrębniony w okresie dyskusji nad projektami nowego podziału terytorialnego Polski, stąd rozpatrywanie obszaru Dolnego Powiśla jako całości.

Zbadanie podstawowych ogniw systemu obsługi ludności powinno stanowić punkt wyjścia do rozważań na temat każdej reformy podziału terytorialnego, w której zakłada się węzłowy charakter regionów. Po formalnym zatwierdzeniu i wprowadzeniu nowego układu terytorialnego, przeprowadzone badanie może spełnić rolę weryfikującą – dlatego też jego rezultaty mogą mieć pewne znaczenie aplikacyjne.

Obok poznawczego i aplikacyjnego aspektu pracy duże znaczenie ma także jej strona metodologiczna. Istotą metody jest wypracowanie nowego podejścia do problematyki pomiaru centralności w oparciu o wielkość nadwyżki zatrudnienia w działalnościach o charakterze centralnym.

W warstwie poznawczej przeprowadzone badanie powinno dać odpowiedź na kilka pytań dotyczących hierarchii miast i charakteru sieci ośrodków obsługi. Przede wszystkim chodzi o stwierdzenie: 1) czy badany obszar ma – ze względu na charakter sieci ośrodków obsługi ludności – strukturę typu regionu funkcjonalnego? 2) czy poziom centralności jest adekwatny do wielkości miast? 3) czy Gdańsk pełni funkcję nadrzędną w stosunku do wszystkich pozostałych miast badanego obszaru? 4) jaka jest relacja między rywalizującymi ze sobą Bydgoszczą i Toruniem: czy któryś z tych ośrodków osiągnął przewagę z punktu widzenia pełnionych funkcji obsługi? 5) czy wyodrębnia się poziom subregionalny (powiatowy) i które ośrodki go reprezentują? 6) jakie jest znaczenie określonych składników centralności w poszczególnych miastach: w których dominują funkcje wyższego, w których średniego, a w których niższego rzędu? 7) jaki wpływ na reprezentowany poziom obsługi wywiera lokalizacja ośrodka?

KONSTRUKCJA WSKAŹNIKÓW

Wykorzystywane metody pomiaru centralności uwzględniają najczęściej zróżnicowanie (rzadziej także liczbę) instytucji oraz placówek centralnych. Dotyczy to zarówno podejścia reprezentowanego przez miary o charakterze normatywnym [por. m.in. Chilczuk 1963, Boustedt 1967, Kielczewska-Zaleska 1971, Sokołowski 1997], jak i bonitacyjnym [por. m.in. Schwartz 1968, Kamiński 1971, Polarczyk 1974, Sokołowski 1994], a w pewnym stopniu także wskaźników dwuparametrowych [por. m.in. Błażko i in. 1968, Maik 1976]. Również wektorowe metody hierarchizacji miejsc centralnych, uwzględniające powiązania funkcjonalne, jak np. metoda porządkowania wierzchołków sieci [Maik 1977], opierają się w znacznym stopniu na tego rodzaju informacjach wyjściowych.

Stosowanie wskaźników tego typu wiąże się jednak ze znacznymi problemami źródłowymi. W publikacjach statystycznych lat 90. w Polsce brakuje informacji na temat rodzaju oraz liczby placówek i instytucji o charakterze centralnym, w związku z czym uzyskanie potrzebnych danych możliwe jest jedynie na drodze badań terenowych, przy czym warunkiem powodzenia jest uzyskanie informacji pełnej, nie zaś próby statystycznej. Ponadto należy mieć na uwadze, że wymienione metody są na ogół odpowiednie do pomiaru cen-

tralności w grupie niewielkich jednostek osadniczych – na ogół rzędu lokalnego i subregionalnego. W przypadku większych miast decydujące znaczenie ma już nie tyle sam fakt występowania placówek określonego typu – ponieważ w większości dużych ośrodków reprezentowane są wszystkie lub prawie wszystkie rodzaje działalności interesujące z punktu widzenia pomiaru centralności – ile zasięg i skala prowadzonej przez nie obsługi.

Pomiar taki może zostać oparty na wielkości i strukturze zatrudnienia w działalnościach o charakterze centralnym. Zastosowanie odpowiedniej miary wiąże się z założeniem, że o poziomie centralności decyduje nie tylko występowanie w mieście określonych rodzajów instytucji realizujących funkcje obsługi, ale też liczba osób zatrudnionych w tych instytucjach. Ta ostatnia wielkość warunkuje w znacznym stopniu „przepustowość” instytucji, a zatem – potencjalnie – liczbę obsługiwanych klientów. Warto przy tym zwrócić uwagę, że większe zatrudnienie w danego rodzaju działalności wiąże się często z większym zróżnicowaniem oferty. Ma to znaczenie w takich działalnościach jak ochrona zdrowia, gdzie nie jest możliwe rozdzielenie usług medycznych wyższego od usług niższego rzędu na podstawie danych o zatrudnieniu według sekcji EKD. Dodatkową zaletą metody pomiaru centralności opartej na danych o strukturze zatrudnienia jest jednolitość i względnie dobra dostępność bazy źródłowej.

Ponieważ większość znanych metod pomiaru centralności zapewnia porównywalność wskaźników dla osiedli reprezentujących zbliżone kategorie wielkościowe, podstawowym zamierzeniem proponowanej metody było dążenie do pewnej uniwersalności, polegającej na umożliwieniu zastosowania identycznych kryteriów dla wszystkich jednostek osadniczych, niezależnie od ich wielkości i rangi w systemie osadniczym. Wydaje się, że oparcie pomiaru centralności na kryterium zatrudnienia pozwala na spełnienie tego postulatu. Podejście takie nawiązuje do metodologii pomiaru bazy ekonomicznej. Centralność rozumiana jest jako pewna nadwyżka znaczenia funkcjonalnego, identyfikowana z nadwyżką zatrudnienia w zajęciach o charakterze centralnym.

Konstrukcja wskaźnika centralności opiera się na założeniu, że zatrudnienie w każdego rodzaju działalności o charakterze centralnym, podobnie jak to jest w przypadku pozostałych działalności, tworzą dwa składniki: endogeniczny i egzogeniczny. Pierwszy z nich wiązany jest z obsługą ludności danego osiedla, natomiast drugi – z działalnością skierowaną na zewnątrz, na obsługę otoczenia. Duże miasto wymaga na ogół znacznej liczby pracowników do obsługi własnych mieszkańców, zatem większa liczba zatrudnionych w działalnościach centralnych nie musi oznaczać większego zatrudnienia centralnego. W tym miejscu konieczne jest wyjaśnienie obu użytych wyżej, podobnie brzmiących, terminów. Zatrudnieniem w działalnościach o charakterze centralnym (lub w działalnościach centralnych) nazwano całkowite zatrudnienie w działalnościach tego rodzaju. Jako zatrudnienie centralne określono natomiast tę część zatrudnionych w działalnościach o charakterze centralnym, która pracuje na rzecz obsługi otoczenia miasta.

Wstępne założenie, że z zatrudnieniem centralnym należy wiązać wyłącznie zatrudnienie o charakterze egzogenicznym, nie znajduje empirycznego potwierdzenia: niektóre ośrodki przy niedostatecznej, a zatem teoretycznie niewystarczającej dla zaspokojenia własnych potrzeb wielkości zatrudnienia w danego rodzaju działalności, w praktyce często jednak pełnią funkcje centralne (wiąże się to na ogół z utrudnieniami i wydłużonymi kolejkami, co jest spowodowane większym obciążeniem instytucji). W tej sytuacji przyjęto, że zatrudnienie centralne obejmuje całkowitą wielkość zatrudnienia egzogenicznego oraz część (arbitralnie przyjęto połowę) zatrudnienia endogenicznego. Wielkość tę można uzasadnić w taki sposób, że endogeniczna część zatrudnionych obsługuje zarówno miejscowych, jak i przyjezdnych; ich działalność ma tylko połowicznie charakter centralny.

Wartość wskaźnika centralności (V_c) obliczono według wzoru:

$$V_c = \sqrt{\sum_{i=1}^n WZc_i M \times Wh_r}, \quad (1)$$

gdzie: n oznacza całkowitą uwzględnioną w badaniu liczbę działalności lub grup działalności centralnych, $WZc_i M$ – ważoną wielkość zatrudnienia centralnego w poszczególnych działalnościach lub grupach działalności, Wh_r – wagę punktową danego rzędu hierarchicznego wyrażającą relacje wielkościowe obszarów obsługi poszczególnych rzędów.

Oprócz wskaźnika centralności obliczono wskaźniki pomocnicze, umożliwiające przeprowadzenie analiz szczegółowych z punktu widzenia: 1) relacji poziomu funkcji obsługi do wielkości ośrodka oraz 2) struktury centralności w poszczególnych ośrodkach.

Zrelatywizowaną względem zaludnienia miasta wielkość wskaźnika centralności (RV_c) uzyskano według następującego wzoru:

$$RV_c = \frac{V_c^2 \times 1000}{LM} \quad (2)$$

Współczynnik ten jest miarą „ucentralnienia” ośrodka.

Analiza udziału zatrudnienia centralnego w działalnościach reprezentujących poszczególne rzędy hierarchiczne (tj. o zasięgu lokalnym, subregionalnym i regionalnym) w całkowitym zatrudnieniu miasta – $UZc(r)M$ – pozwala na określenie znaczenia funkcji centralnych w strukturze zatrudnienia tego miasta:

$$UZc(r)M = \frac{Zc(r)M \times 100}{ZM} \quad (3)$$

gdzie: $Zc(r)M$ oznacza bezwzględną wielkość zatrudnienia centralnego w mieście M w grupie działalności reprezentujących dany rząd hierarchiczny (r), a ZM – zatrudnienie ogółem w mieście M .

Interesujące porównanie można też przeprowadzić na podstawie pomiaru udziału poszczególnych składników centralności (lokalnego, subregionalnego bądź regionalnego) w strukturze wskaźnika centralności. Analiza parametru $U(r)M$ pozwala na porównanie roli poszczególnych rodzajów funkcji centralnych w miastach i stwierdzenie silnych (funkcje centralne dominujące) oraz słabych stron poszczególnych ośrodków:

$$U(r)M = \frac{\sum_{i=1}^j WZc_i(r)M \times Wh_r \times 100}{Vc^2} \quad (4)$$

gdzie: $U(r)M$ oznacza udział składnika centralności reprezentującego rząd hierarchiczny r w strukturze wskaźnika centralności w mieście M , natomiast j – liczbę działalności lub grup działalności o charakterze centralnym reprezentujących dany rząd hierarchiczny; $WZc_i(r)M$ jest ważoną wielkością zatrudnienia centralnego w działalności i reprezentującej rząd hierarchiczny r . W badaniu uwzględniono trzy wielkości $U(r)M$ dla każdego miasta, odpowiadające funkcjom poszczególnych rzędów.

HIERARCHIA MIAST

Miejscowości uporządkowane według wskaźnika centralności tworzą na skali kilka nie zawsze ostro wyodrębniających się, skupisk, które w ogólnym zarysie odpowiadają poszczególnym rzędom hierarchicznym (ryc. 1). Najwyższe wartości parametru charakteryzują duże miasta: Gdańsk oraz Bydgoszcz i Toruń, kolejne pozycje zajmują, ze znacznym dystansem do poprzednich, Gdynia, Elbląg i Włocławek. Gdynia, która nie pełniła funkcji administracyjnej szczebla wojewódzkiego, reprezentuje w przybliżeniu ten sam rząd hierarchiczny, co dwukrotnie od niej mniejsze ośrodki wojewódzkie (w latach 1975–1998). Potwierdza to wyniki innych badań, wskazujące na duże znaczenie czynnika administracyjnego, jako ważnego stymulatora poziomu funkcji obsługi w miastach [por. Sokołowski 1994, 1999]. Istotną rolę odgrywa ponadto czynnik lokalizacji: położenie w sąsiedztwie większego i silniejszego ośrodka konkurencyjnego wiąże się często z utratą pewnych funkcji standardowych na rzecz wyspecjalizowanych. Do wyróżniających się ośrodków subregionalnych należą także Grudziądz, Inowrocław i Sopot (Vc przekracza wartość 5) oraz kilka innych miast, których Vc przekracza 3. Dwadzieścia jeden następnych miast osiąga wartości wskaźnika z przedziału 2,00–2,99, trzydzieści trzy miasta zawierają się w przedziale 1,00–1,99, a dwadzieścia miast nie osiąga wartości 1,00. Do najsłabszych ośrodków należą: Skarszewy, Krynica Morska, Hel, Dobrzyń nad Wisłą, Pakość, Czarna Woda, Jastarnia i Nieszawa.

Ryc. 1. Kolejność miast Dolnego Powiśla według poziomu centralności.

Fig. 1. Hierarchy of towns of the Lower Vistula Land according to the level of centrality.

Zwraca uwagę silny związek centralności z rangą miasta w dawnym podziale administracyjnym (do 1975 r.). Zbiór wszystkich byłych ośrodków powiatowych cechują wysokie wartości wskaźnika. Spośród 42 miast charakteryzujących się wartościami $V_c \geq 2$ tylko Nakło nad Notecią, Koronowo, Rumia i Chełmża nie były ośrodkami powiatowymi do 1975 r. Co więcej, w grupie pozostałych miast, których $V_c < 2$, nie ma ani jednego byłego ośrodka powiatowego. Zaznacza się zatem wyraźna rozłączność obu tych grup miast, dla których wartość graniczną stanowi $V_c = 2$. Sytuację taką należy uznać z jednej strony za wyraźny dowód trwałości funkcji usługowych, niezależnych od przejściowej (przejściowość ta utrzymywała się prawie ćwierć wieku!) degradacji administracyjnej; z drugiej strony — wskazuje ona na absurdalność decyzji o zlikwidowaniu powiatów w 1975 r. Mimo utraty funkcji administracyjnej, pozostałe funkcje obsługi, przejawiające się w postaci różnorodnych powiązań osiedli otaczających z dawnym ośrodkiem powiatowym, zostały utrzymane, a niejednokrotnie nawet umocnione.

Określenie rangi poszczególnych miast możliwe jest — teoretycznie — na podstawie analizy wykresu wielkości–kolejności (ryc. 1) oraz analizy kartograficznej (ryc. 2), która pozwala na zbadanie odpowiednich relacji przestrzennych. Przedstawienie na wykresie wielkości–kolejności wszystkich miast Dolnego

Tabela 1. Centralność miast Dolnego Powiśla (uwzględniono jednostki o $V_c \geq 1,80$)

Objaśnienia symboli w tekście

Miasta	V_c	RV_c	$UZc(r)M$ (%)				$U(r)M$ (%)		
			razem	lok.	subr.	reg.	lok.	subr.	reg.
Gdańsk	27,07	1,59	24,3	18,6	2,8	3,0	24,1	19,2	56,7
Bydgoszcz	18,95	0,93	18,8	15,4	2,3	1,1	36,7	27,5	35,9
Toruń	18,13	1,60	20,9	14,2	2,9	3,8	17,3	18,3	64,4
Gdynia	11,11	0,49	14,8	12,9	1,5	0,4	48,4	26,5	25,1
Elbląg	8,56	0,57	18,9	16,2	2,6	0,1	52,7	43,5	3,9
Włocławek	7,85	0,50	17,1	15,1	1,9	0,1	55,6	39,2	5,2
Grudziądz	6,63	0,43	17,2	12,2	4,9	0,2	36,2	57,9	5,9
Inowrocław	5,91	0,44	16,0	12,4	3,6	0,0	46,6	53,4	0,0
Sopot	5,64	0,74	25,7	24,0	1,8	0,0	76,6	23,2	0,2
Chełmno	4,75	1,02	32,3	19,0	13,3	0,0	26,2	73,8	0,0
Wejherowo	4,22	0,38	16,9	14,2	2,6	0,0	51,2	48,8	0,0
Starogard Gdański	4,21	0,35	15,5	13,9	1,6	0,0	63,3	36,7	0,0
Chojnice	4,12	0,43	15,2	11,7	3,4	0,0	42,3	56,1	1,6
Tczew	4,07	0,27	14,7	12,6	2,1	0,0	54,7	43,7	1,6
Malbork	3,95	0,39	17,6	15,2	2,4	0,0	61,2	38,8	0,0
Sztum	3,79	1,32	33,4	23,5	9,2	0,8	27,4	60,7	11,9
Kwidzyn	3,73	0,35	12,6	10,1	2,5	0,0	49,8	50,2	0,0
Kościerzyna	3,47	0,52	28,1	24,7	3,4	0,0	64,6	35,4	0,0
Brodnica	3,38	0,41	18,2	15,9	2,1	0,2	60,4	31,8	7,8
Braniewo	3,25	0,57	22,8	19,2	3,7	0,0	54,3	45,7	0,0
Świecie	3,20	0,38	12,6	10,9	1,5	0,2	55,5	30,6	13,9
Kartuzy	2,97	0,55	22,9	19,3	3,6	0,0	55,9	44,1	0,0
Puck	2,93	0,74	27,1	24,6	2,4	0,0	71,6	28,4	0,0
Wąbrzeźno	2,75	0,54	26,0	24,1	1,9	0,0	77,4	22,6	0,0
Tuchola	2,68	0,51	20,0	15,1	4,9	0,0	48,4	51,6	0,0
Żnin	2,67	0,50	22,9	19,7	3,2	0,0	58,9	41,1	0,0
Żubzin	2,61	0,75	34,2	27,9	6,3	0,0	45,1	54,9	0,0
Nakło nad Notecią	2,58	0,33	15,0	12,1	2,9	0,0	50,6	49,4	0,0
Koronowo	2,57	0,62	18,8	10,8	8,0	0,0	19,2	80,8	0,0
Pruszcz Gdański	2,56	0,31	15,5	14,0	1,5	0,0	68,2	31,8	0,0
Radziejów	2,47	1,04	49,8	44,3	5,5	0,0	67,3	32,7	0,0
Lipno	2,47	0,39	22,5	20,5	2,0	0,0	69,9	30,1	0,0
Aleksandrów Kujawski	2,42	0,45	27,1	23,8	3,4	0,0	63,5	36,5	0,0
Nowe Miasto Lubawskie	2,41	0,54	33,0	29,1	4,0	0,0	62,4	37,6	0,0
Mogilno	2,41	0,46	21,3	20,2	1,1	0,0	82,1	17,9	0,0
Pasłęk	2,30	0,43	21,8	18,4	3,3	0,0	61,0	39,0	0,0
Golub-Dobrzyń	2,29	0,41	25,3	23,0	2,3	0,0	70,5	29,5	0,0
Rypin	2,24	0,30	15,4	14,3	1,1	0,0	74,5	25,5	0,0
Nowy Dwór Gdański	2,19	0,46	29,8	27,1	2,7	0,0	78,5	21,5	0,0
Rumia	2,13	0,11	11,0	9,9	1,1	0,0	67,3	32,7	0,0
Sępólno Krajeńskie	2,04	0,46	16,3	15,0	1,3	0,0	77,9	22,1	0,0
Chełmża	2,04	0,27	19,1	17,8	1,3	0,0	72,0	28,0	0,0
Prabuty	1,95	0,45	36,5	34,1	2,5	0,0	79,9	20,1	0,0
Więcbork	1,88	0,63	35,3	31,1	4,1	0,0	66,5	33,5	0,0
Ciechocinek	1,87	0,31	16,9	16,4	0,5	0,0	87,4	9,5	3,1
Łasin	1,80	0,96	35,1	30,9	4,3	0,0	72,3	27,7	0,0

Poszczególne skróty dotyczą funkcji o charakterze: lok. — lokalnym, subr. — subregionalnym, reg. — regionalnym

Powiśla powoduje jednak zatarcie się niektórych odstępów pomiędzy miastami reprezentującymi różne rzędy hierarchiczne. Jest to problem spotykany powszechnie podczas analizy wykresów typu *rank-size* w przypadku większych zbiorów jednostek. Zbadanie analogicznych wykresów dla poszczególnych województw uwidoczniało jednak oczekiwane zróżnicowanie. Ze względu na reprezentowany poziom i charakter funkcji obsługi oraz usytuowanie względem

Ryc. 2. Centralność miast Dolnego Powiśla (V_c).

Fig. 2. Centrality of towns of the Lower Vistula Land (V_c).

obszaru zaplecza, wyodrębniają się następujące kategorie miejsc centralnych (zob. ryc. 3):

- 1) ośrodki regionalne: Gdańsk, Bydgoszcz, Toruń;
- 2) ośrodki subregionalne bardzo dobrze ukształtowane: (Gdynia), Elbląg, Włocławek, Grudziądz, Inowrocław, (Sopot) – $V_c > 5$;
- 3) ośrodki subregionalne dobrze ukształtowane: Chełmno, Wejherowo, Starogard Gdański, Chojnice, Tczew, Malbork, Sztum, Kwidzyn, Kościerzyna, Brodnica, Braniewo, Świecie;
- 4) ośrodki subregionalne pozostałe: Kartusy, Puck, Wąbrzeźno, Tuchola, Żnin, Szubin, Nakło nad Notecią, Koronowo, Pruszcz Gdański, Radziejów, Lipno, Mogilno, Aleksandrów Kujawski, Nowe Miasto Lubawskie, Pasłęk, Golub-Dobrzyń, Rypin, Nowy Dwór Gdański, (Rumia), Sępólno Krajeńskie, (Chełmża);
- 5) ośrodki lokalne dobrze ukształtowane miasta o V_c w zakresie 1,00 – 1,99);
- 6) ośrodki lokalne słabo ukształtowane (miasta o V_c poniżej 1,00).

Niektóre z zaklasyfikowanych wyżej miast pozbawione są bezpośredniego zaplecza wiejskiego (nazwy w nawiasach). Takie położenie oraz względnie niska centralność w porównaniu z innymi miastami o podobnym zaludnieniu uzasadnia wniosek, że jednostki te mają uzupełniający charakter w zakresie funkcji obsługi w relacji do ośrodka nadrzędnego. Wyodrębniono je w osobną grupę, jako ośrodki pomocnicze różnego rzędu. Miasta te są na ogół położone w obrębie aglomeracji miejskich, a podstawę ich bazy ekonomicznej stanowią najczęściej funkcje wyspecjalizowane, takie jak przemysł czy turystyka. Wyróżniono jedenaście ośrodków tego typu, z których cztery znajdują się w obrębie ściśle pojętej aglomeracji trójmiejskiej (Gdynia, Sopot, Rumia, Reda), cztery dalsze są wyspecjalizowanymi ośrodkami nadmorskimi o dominacji lub znacznym udziale funkcji turystycznej, zlokalizowanymi na obrzeżach tej aglomeracji (Władysławowo, Jastarnia, Hel, Krynica Morska), Ciechocinek jest znanym uzdrowiskiem, ponadto Ciechocinek, Nieszawa oraz Czarna Woda mają charakter miast wydzielonych z gmin, są zatem – podobnie jak miasta wymienione wyżej – słabo powiązane z wiejskim otoczeniem.

Zasięg oddziaływania ośrodków regionalnych wykracza pod wieloma względami poza obszar własnego województwa (sprzed 1999 r.), głównie w zakresie takich funkcji jak naukowa i kulturalna. Oddziaływanie ośrodków subregionalnych ogranicza się, generalnie biorąc, do obszaru własnych województw (Elbląg i Włocławek) lub ich znacznej części. Najsilniejsze miejsca centralne w tej grupie (Grudziądz, Inowrocław) uzupełniają w zakresie niektórych funkcji (np. handel, służba zdrowia) odległe miasta wojewódzkie. Oddziaływanie ośrodków lokalnych obejmuje z reguły obszar własnej gminy; tylko pod względem działalności mniej rozpowszechnionych wykracza na gminy sąsiednie.

Ryc. 3. Hierarchia miast Dolnego Powiśla.

1 – ośrodki lokalne słabo ukształtowane, 2 – ośrodki lokalne dobrze ukształtowane, 3 – ośrodki subregionalne, inne niż (4) i (5), 4 – ośrodki subregionalne dobrze ukształtowane, 5 – ośrodki subregionalne bardzo dobrze ukształtowane, 6 – ośrodki regionalne, 7 – ośrodki pomocnicze różnego rzędu, pozbawione wiejskiego zaplecza, w zakresie funkcji centralnych uzupełniające względem sąsiednich ośrodków nadrzędnych.

Fig. 3. Hierarchy of towns of the Lower Vistula Land.

1 – local centres, poorly developed, 2 – local centres, well developed, 3 – sub-regional centres, other than (4) and (5), 4 – sub-regional centres, well developed, 5 – sub-regional centres, very well developed, 6 – regional centres, 7 – other centres of various rank, without rural hinterland; complementary to adjacent major centres as far as central functions are concerned.

Ośrodki regionalne (grupa 1) mają wyraźne predyspozycje, zarówno z uwagi na pełnione funkcje, jak i ze względu na lokalizację względem obszarów obsługi, do pełnienia funkcji stolic wojewódzkich; ośrodki subregionalne natomiast (grupy 2–4) są predestynowane do pełnienia funkcji centrów powiatowych.

CENTRALNOŚĆ A WIELKOŚĆ MIAST

Analiza parametru RVc (por. ryc. 4) umożliwia porównanie centralności poszczególnych miast z uwzględnieniem ich zaludnienia. Wysokie wartości RVc wskazują na względnie duże znaczenie funkcji obsługi ludności w danym mieście. Charakteryzują one zwłaszcza miasta będące centrami administracyjnymi jednostek terytorialnych różnego szczebla – zarówno obecnie, jak i w przeszłości. Ośrodki, dla których dominujące znaczenie mają innego rodzaju funkcje, jak przemysł i turystyka, charakteryzują się niższymi wartościami RVc . Warto zauważyć, że gdyby wartość tego parametru była we wszystkich miastach jednakowa, związek statystyczny między centralnością i wielkością miast miałby charakter funkcyjny.

Najwyższe wartości RVc cechują dwa spośród trzech ośrodków regionalnych: Toruń i Gdańsk oraz niektóre ośrodki subregionalne, zwłaszcza Sztum. Następne miejsca zajmują: Radziejów i Chełmno ($RVc > 1,0$) oraz Bydgoszcz i Łasin ($RVc \approx 0,9$). Najniższe wartości wskaźnika, równoznaczne z niewielkim stopniem „ucentralnienia” ($RVc < 0,2$), charakteryzują miasta nie pełniące obecnie ani w latach 1945–1975 funkcji administracyjnej (liczne z nich nie są nawet siedzibami gmin miejsko-wiejskich). Należą do nich Jastarnia, Hel, Władysławowo, Skarszewy, Rumia, Reda, Czarna Woda, Solec Kujawski, Janikowo, Pakość, Kruszwica, Gniewkowo, Brześć Kujawski oraz Nieszawa. W większości wymienionych miast zaznacza się dodatkowo zjawisko określane jako „cień wielkiego miasta”. W sytuacji, gdy miejscowości położone są we względnie równomiernych odstępach (zgodnie z prawem sformułowanym przez W. Christallera, 1933) i w większym oddaleniu od silniejszych miejsc centralnych – na przykład w województwie elbląskim – zjawisko „cienia wielkiego miasta” nie występuje.

STRUKTURA FUNKCJI CENTRALNYCH

Biorąc pod uwagę bezwzględne wielkości zatrudnienia centralnego (parametr $Zc(r)M$), we wszystkich miastach dominują działalności reprezentujące funkcje podstawowe, lokalne. W kilku jednakże przypadkach ilościowa przewaga tego zatrudnienia nad zatrudnieniem centralnym w instytucjach i placówkach o zasięgu subregionalnym jest relatywnie niewielka (Chełmno, Koronowo, Trzemeszno). Najmniej licznie reprezentowane są działalności trzeciego

Ryc. 4. Centralność zrelatywizowana względem liczby mieszkańców RVc w miastach Dolnego Powiśla.

Fig. 4. Centrality of towns of the Lower Vistula Land relative to the number of inhabitants (RVc).

typu – regionalne. Taka struktura jest zgodna z istotą funkcji centralnych, które mają charakter określany jako tzw. piramida funkcji². Jedynymi miastami, w których obserwuje się bezwzględną przewagę zatrudnienia centralnego

² Por. A. K. Philbrick, 1957.

w działalnościach o zasięgu regionalnym nad zatrudnieniem w działalnościach o zasięgu subregionalnym, są Toruń i Gdańsk.

Analiza wielkości względnych (parametr $UZC(r)M$ – określający udziały zatrudnienia centralnego danego rządu w zatrudnieniu całkowitym) pozwala na wyciągnięcie wniosków co do znaczenia centralności jako składnika bazy ekonomicznej miasta oraz co do struktury centralności. Niskie wartości parametru w kolumnie „razem” (por. tab. 1) wskazują na przewagę znaczenia funkcji niestandardowych, głównie produkcyjnych. Sytuacja taka ma miejsce w większości miast, w tym we wszystkich ośrodkach najwyższej rangi, w których zatrudnienie centralne koncentruje po około 20% ogólnego. Maksymalne wartości wskaźnik osiąga w najmniejszym pod względem liczby mieszkańców ośrodku subregionalnym – Radziejowie (blisko 50%) oraz w kilku innych ośrodkach różnej rangi i wielkości – Chełmnie, Sztumie, Szubinie, Prabutach, Więcborku, Łasynie, Radzynie Chełmińskim, Lubieniu Kujawskim i Skępem (rządu 30–36%). Wiąże się to na ogół także z wysokimi udziałami funkcji o znaczeniu lokalnym (z uwagi na strukturę centralności). Najniższe wartości wskaźnika „razem” mają natomiast Władysławowo, Jastarnia, Hel, Pakość i Janikowo (poniżej 5%).

Największy udział zatrudnienia centralnego o znaczeniu subregionalnym cechuje Chełmno (13,3% ogółu zatrudnionych w mieście), następnie Sztum (9,2%), Koronowo (8,0%), a także Kcynię, Kisielice i Kowalewo Pomorskie (nieco ponad 7%) oraz Szubin (6,3%). Wynika to przede wszystkim ze znacznej liczby zatrudnionych w działalności prawniczej i sądowej, na przykład: Sztum – prawie 300 osób, Koronowo – blisko 200; w przypadku innych miast dominującą rolę odgrywa często zatrudnienie w szkolnictwie średnim (łącznie ze szkolnictwem dla dorosłych): na przykład Chełmno – ponad 500 osób. Miasteczka najmniejsze w tej grupie, takie jak Kisielice i Kowalewo Pomorskie, cechuje zatrudnienie w szkolnictwie średnim rządu 50–70 osób. Przy skromnym lokalnym rynku pracy stanowi to wielkość znaczącą.

Zatrudnienie centralne reprezentujące funkcje o znaczeniu regionalnym wyraża się jeszcze niższymi odsetkami. Największą rolę funkcje regionalne (głównie szkolnictwo wyższe) odgrywają w Toruniu (3,8%) i Gdańsku (3,0%), następne miejsca zajmują: Bydgoszcz (1,1%), Sztum (0,8%) i Gdynia (0,4%).

Wskaźnik $U(r)M$, uwzględniający wagi poszczególnych funkcji oraz rzędów hierarchicznych, istotnie przewartościowuje poprzednie wielkości. Tym samym pozwala na porównanie poszczególnych rodzajów funkcji centralnych ze względu na ich znaczenie dla obszaru obsługi między innymi poprzez wyznaczenie jego zasięgu. Funkcje regionalne dominują w Toruniu (64,4% całkowitej centralności miasta) i Gdańsku (56,7%); duże znaczenie mają także w Bydgoszczy (35,9%) i Gdyni (25,1%). W pozostałych większych miastach ich znaczenie jest niewielkie (rządu 4–6%). Wyjątkową pozycję zajmuje kilka mniejszych miast – Sztum, Świecie i Brodnica – które przewyższają pod tym

względem niektóre ośrodki wojewódzkie z lat 1975–1998. Wynika to z funkcjonowania w tych miastach placówek szkolnictwa wyższego, zatrudniających po około 30–50 osób. W większości pozostałych miast funkcje regionalne nie są reprezentowane.

Funkcje centralne o charakterze subregionalnym odgrywają rolę dominującą w takich ośrodkach, jak Koronowo (80,8-procentowy udział w centralności), Chełmnie, Trzemesznie, Nowem i Kcyni (70–79%), Czersku, Skórczu, Nieszawie i Sztumie (60–69%) oraz w Grudziądzu, Chojnicach, Szubinie i Inowrocławiu (ponad 50%). W przypadku niektórych najmniejszych miast, na przykład Nieszawy, przewaga funkcji subregionalnych nad funkcjami lokalnymi wynika z ewidentnego niedorozwoju funkcji podstawowych. Dominującą rolę odgrywa w takich sytuacjach zazwyczaj szkolnictwo średnie.

Wyrażna dominacja funkcji podstawowych (lokalnych) w najsilniejszych ośrodkach subregionalnych (Elbląg, Włocławek) może częściowo wynikać z nieprecyzyjnego rozgraniczenia między zatrudnieniem kwalifikowanym jako lokalne i subregionalne (wystarczy tu przypomnieć przykład ochrony zdrowia, z której nie można wyłączyć lecznictwa szpitalnego)³. Z tego względu wystąpiło pewne niedowartościowanie funkcji subregionalnych we wszystkich miastach posiadających szpitale, które – jak cała ochrona zdrowia – zostały zaliczone do funkcji lokalnych.

WNIOSKI KOŃCOWE

Ponieważ ośrodki grupujące funkcje obsługi ludności ogniskują więzi społeczno-gospodarcze otaczających je obszarów, stanowią szczególnie ważny element systemów osadniczych. Efektywność obsługi ludności w regionie wyznacza zarówno poziom wyposażenia osiedli w odpowiednie funkcje obsługi, jak i racjonalne rozmieszczenie tych osiedli, zapewniające dobrą dostępność mieszkańców zaplecza do podstawowych instytucji i placówek usługowych.

Przeprowadzona analiza wskaźnika centralności oraz wskaźników pomocniczych pozwoliła na sformułowanie następujących wniosków:

1) Poziom centralności jest na ogół adekwatny do wielkości miast, a zatem są to parametry wysoko ze sobą skorelowane. Analiza centralności zrelatywizowanej względem zaludnienia wykazała jednak pewne odstępstwa od tej reguły, mające charakter prawidłowości. Polegają one na tym, że przeciętnie większa centralność *per capita* cechuje miasta duże i średnie, pełniące obecnie lub w przeszłości funkcję administracyjną (województwo, powiat) oraz nie mające charakteru ośrodków wyspecjalizowanych.

2) Istotny wpływ na rangę miasta i pełnienie przez nie funkcji obsługi wywiera czynnik lokalizacji. Położenie w pobliżu większego i silniejszego ośrodka kon-

³ Lecznictwo uzdrowiskowe (Ciechocinek, Inowrocław) oraz specjalistyczne (Świecie) zostały wyłączone, ponieważ nie mają one charakteru centralnego.

kurencyjnego wiąże się często z degradacją funkcjonalną niektórych jednostek i jest określane jako „cień dużego miasta”. Przejawia się on utratą pewnych funkcji standardowych na rzecz wyspecjalizowanych, kiedy dublowanie niektórych funkcji standardowych w bliskim sąsiedztwie nie znajduje ekonomicznego uzasadnienia. Przykłady tego typu stanowią między innymi miasta położone w obrębie aglomeracji gdańskiej (wyjątkiem jest Sopot) oraz największe uzdrowisko nizinne w Polsce – Ciechocinek. Czynnikiem lokalizacyjnym warunkuje także – w licznych przypadkach – niski poziom centralności miast nie posiadających własnego zaplecza wiejskiego, a zatem pozbawionych obszarów obsługi (np. Hel, Jastarnia, Krynica Morska, Czarna Woda).

3) Na badanym obszarze wyróżniono 3 ośrodki szczebla regionalnego i 43 ośrodki szczebla subregionalnego (włączając w to ośrodki wyższych rządów), z których 38 – 39 kwalifikuje się do pełnienia funkcji siedziny powiatu. Wyjątki – ze względu na lokalizację zbyt blisko ośrodka nadrzędnego – stanowią Gdynia, Sopot, Rumia, Chełmża oraz ewentualnie Koronowo. Obszar obsługi przypadający na ośrodek subregionalny wynosi przeciętnie około 1000 km², a zaludnienie – wyłączając ludność powiatów grodzkich – około 60 tys. W odniesieniu do ośrodków powiatowych uzyskano dużą zgodność empirycznych rezultatów pracy z wprowadzoną w 1999 r. reformą administracyjną.

4) Grupę ośrodków szczebla subregionalnego (powiatowego) reprezentują niemal wyłącznie miasta pełniące funkcje powiatowe przed 1975 r.; wskazuje to zarówno na trwałość funkcji usługowych, jak i na absurdalność decyzji o likwidacji powiatów w 1975 r.

5) Brak wyraźnie zarysowanej hierarchii funkcjonalnej w grupie największych ośrodków miejskich (istnienie kilku miejsc centralnych najwyższego rzędu, nie zaś struktury typu: jeden ośrodek nadrzędny i kilka jemu podporządkowanych) wskazuje, że badany obszar nie ma charakteru jednolitego regionu funkcjonalnego. Wyodrębnienie kilku (trzech) ośrodków o regionalnym zasięgu oddziaływania pozwala wnioskować, że Dolne Powiśle obejmuje więcej niż jedną jednostkę typu regionu.

6) Gdańsk jest najsilniejszym ośrodkiem centralnym na badanym obszarze, jednakże jego przewaga nad następnymi w kolejności ośrodkami, tj. Bydgoszczą i Toruniem jest zbyt mała, by uznać go za ośrodek nadrzędny, zwłaszcza, że ma ona bardziej charakter ilościowy niż jakościowy. Istotne jest także, że peryferyjna lokalizacja Gdańska w relacji do południowej części Dolnego Powiśla w powiązaniu z nienajlepszą dostępnością komunikacyjną, orientacja na gospodarkę morską oraz słabe powiązania funkcjonalne o charakterze standardowym (centralnym) z tym obszarem, nie predestynują go do roli stolicy całego „regionu”.

7) Bydgoszcz i Toruń – dwa miasta rywalizujące o prymat na obszarze zajmującym centralną część trójkąta, którego wierzchołki stanowią: Poznań, Gdańsk i Warszawa, okazują się być równorzędnymi ośrodkami centralnymi,

mimo znacznej (blisko dwukrotnej) różnicy zaludnienia. Zarysowuje się przewaga Torunia pod względem funkcji wyższego rzędu (szkolnictwo wyższe), natomiast Bydgoszcz charakteryzuje bardziej równomierne rozłożenie akcentów na trzy analizowane składniki centralności, tj. funkcje rzędu wyższego (regionalne), średniego (subregionalne) i niższego (lokalne). Analizując bezwzględne wielkości zatrudnienia centralnego, dostrzega się przewagę Bydgoszczy nad Touniem pod względem działalności niższego rzędu, takich jak handel i podstawowe usługi.

Podsumowując wyniki badania, należy stwierdzić, że jego cele zostały zrealizowane. Na podkreślenie zasługuje aktualność danych źródłowych, które dotyczą trzeciego kwartału 1997 r. Niedostatek środków uniemożliwił przeprowadzenie badania w ujęciu dynamicznym, pozwalającego prześledzić ewolucję systemu obsługi ludności w okresie transformacji systemowej.

Należy postulować rozszerzenie tego typu badań zarówno w ujęciu czasowym, jak i przestrzennym. Powinny one objąć wszystkie miasta w Polsce oraz niektóre jednostki wiejskie, szczególnie te, które z racji rangi administracyjnej (siedziby gmin) pełnią lub z innych powodów są predestynowane do pełnienia funkcji obsługi ludności.

PIŚMIENNICTWO

- Blažko N. I., Grigoriev S. V., Zabotin J. I., Šafir G. G., 1968, *Matematičeskoj metod opredelenija stupenej rozvitija gorodskich poselenij v sisteme*, Voprosy Geogr., 77, Moskwa, s. 99–114.
- Boustedt O., 1967, *Ośrodki centralne i strefy ich wpływów*, Przegląd Zagranicznej Literatury Geograficznej, IG PAN, 2, s. 105–127.
- Chilczuk M., 1963, *Sieć ośrodków więzi społeczno-gospodarczej wsi w Polsce*, Prace Geogr. IG PAN, 45.
- Christaller W., 1933, *Die zentralen Orte in Süddeutschland. Eine ökonomisch-geographische Untersuchung über die Gesetzmäßigkeit der Verbreitung und Entwicklung der Siedlungen mit städtischen Funktionen*, Gustav Fischer, Jena.
- Kamiński Z., 1970, *Z metodyki badań nad hierarchią funkcjonalną wiejskich jednostek osadniczych*, Sprawozdanie PTPN za I półrocze, 1, Poznań, s. 134–137.
- Kiełczewska-Zaleska M., 1971, *Zaplecze Tarnowa i jego struktura osadnicza*, [w:] *Studia z geografii średnich miast w Polsce, problematyka Tarnowa*, Prace Geogr. IG PAN, 82, s. 183–220.
- Maik W., 1976, *Analiza funkcjonalna sieci osadniczej podregionu kaliskooostrowskiego*, Ser. Geogr., 11, Wyd. Naukowe UAM, Poznań.
- Maik W., 1977, *A graph theory approach to the hierarchical ordering of elements of the settlement systems*, Questiones Geographicae, 4, s. 95–108.
- Maik W., 1992, *Podstawy geografii miast*, Wyd. Naukowe UMK, Toruń.
- Philbrick A. K., 1957, *Principles of areal functional organization in regional human geography*, Econ. Geogr. 33, 4, s. 299–366.
- Polarczyk K., 1974, *Struktura przestrzenna usług w mieście Poznaniu*, praca doktorska (maszynopis), Instytut Geografii UAM, Poznań.
- Schwartz A., 1968, *Próba określenia stopnia centralności osiedli przy pomocy tzw. miernika bonitacji punktowej urzędzeń społeczno-gospodarczych*, Sprawozdanie PTPN za II półrocze, 2, Poznań, s. 355–359.

- Sokołowski D., 1994, *Hierarchia miejscowości centralnych w makroregionie dolnej Wisły*, Acta Univ. Nicolai Copernici, Geografia 26, Wyd. Naukowe UMK, Toruń, s. 107–124.
- Sokołowski D., 1997, *Hierarchia funkcjonalna osiedli i system obsługi ludności w województwie toruńskim*, [w:] W. Maik, D. Sokołowski (red.), *Geografia osadnictwa ludności i turystyki wobec transformacji systemowej*, Wyd. Naukowe UMK, Toruń, s. 185–196.
- Sokołowski D., 1999, *Zróźnicowanie zbioru małych miast i większych osiedli wiejskich w Polsce w ujęciu koncepcji kontinuum wiejsko-miejskiego*, Wyd. Naukowe UMK, Toruń.

Summary

This research is aimed at establishing hierarchy of town settlements considered here as the most important centres of services for population. Identification of principal components of service system and recognition of its internal structure in the area of Dolne Powiśle (Lower Vistula Land) is potentially significant for any attempts of verification of territorial structures consequent upon the administrative reform introduced in 1999. Hence, this research is of some applied importance.

Beside pure and applied aspects of this work, the methodology used is also worth emphasising. The new approach to the issue of centrality is suggested, in which the index of centrality is based on the criterion of employment. Within the total employment in central activities in each town the part related to services for population of town's hinterland has been distinguished and called 'central employment'. The level of centrality is shown by surplus of functional importance, i.e. by the level of central employment (V_c). This approach follows the methodology of analysis of economic base.

The following conclusions have emerged from this study:

1. The level of centrality generally reflects the size of a town, hence the correlation between these two characteristics is high. However, some deviations may be recognised if centrality is analysed relative to the size of population. Higher centrality *per capita* is typical for large and medium-size towns, which are (or were) administrative centres or are not specialised.
2. A factor of locality exerts significant control upon the rank of the town and its function as an area of services. If located close to a larger and stronger competitive town, functional degradation may occur, which is described as a 'shadow of big city'. It manifests itself in the decline of selected standard functions in favour of more specific ones. Also, in many cases the localisation factor determines a low level of centrality of towns lacking their own rural hinterland, hence left without an area to provide services for.
3. In the study area 3 regional centres and 43 sub-regional centres have been distinguished, of which 38–39 fulfil the criteria to be county ('powiat') capitals. As far as county towns are concerned, a distinct agreement between empirical results of this research and principles of administrative reform introduced in 1999 has been found.
4. The group of sub-regional centres (county capitals) is represented, almost entirely, by towns were county capitals prior to the 1975 administrative reform. This points to durability of service function, but also to absurdity of the decision made in 1975 to abolish counties as administrative units.
5. Absence of clear functional hierarchy within the group of biggest towns indicates that the area under study is not a uniform functional region. The occurrence of three centres of regional importance allows one to conclude that the Lower Vistula Land encompasses more than only one area of region type.
6. Gdańsk shows the highest level of centrality, yet its supremacy over Bydgoszcz and Toruń is not high enough to consider it as a superior city. Moreover, the peripheral location of Gdańsk in relation to the southern part of the area coupled with insufficient accessibility, orientation towards maritime economy, and weak functional links of standard type, do not predestine Gdańsk to be the capital of the entire region.

7. Bydgoszcz and Toruń are two competing cities of similar level of centrality within the area occupying the central part of the triangle outlined by cities of Poznań, Gdańsk and Warszawa. Supremacy of Toruń as far as functions of higher rank are concerned (higher education) is shown, but this is balanced by similar relative weights of each component of centrality, i.e. regional, sub-regional, and local functions, in the case of Bydgoszcz.

Dr Dariusz Sokołowski
Zakład Geografii Społecznej i Turystyki
Instytut Geografii
Uniwersytet Mikołaja Kopernika
ul. J. Gagarina 5
87-100 Toruń

Translated by Piotr Migoń